

Seguridad en Redes de Nueva Generación: Arquitectura para la Gestión de Incidencias

Lorena Isabel Barona López, Jorge Maestre Vidal, Ángel Leonardo Valdivieso Caraguay,
Marco Antonio Sotelo Monge, Luis Javier García Villalba
Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS)
Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)
Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España
E-mail: {lorebaro, jmaestre, angevald, masotelo}@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Resumen—Las redes de nueva generación pretenden facilitar el despliegue de redes cada vez más rápidas y por las cuales fluya una mayor cantidad de información. Para cumplir con este objetivo, propone la combinación de diferentes tecnologías emergentes, tal es el caso de la auto-organización y virtualización de sus componentes. Esto a su vez plantea importantes desafíos en el campo de la seguridad. Con el fin de contribuir a su superación, el presente artículo introduce una arquitectura para la gestión de incidencias en redes móviles. La propuesta combina las bases de los esquemas de gestión de riesgos convencionales con el modelo de Consciencia Situacional propuesto por Endsley. Se ha tomado en cuenta diferentes aspectos, tales como la capacidad de adaptación a entornos de monitorización dinámicos, el seguimiento de contramedidas o la repercusión del contexto de la incidencia en el proceso de toma de decisiones. La propuesta cubre todos los niveles de tratamiento de la información en redes móviles, desde la infraestructura de red hasta el despliegue de los actuadores encargados de aplicar las contramedidas.

Palabras clave—5G, Gestión de Incidencias, SDN/NFV, Seguridad de la Información.

I. INTRODUCCIÓN

La rápida proliferación del uso de dispositivos móviles ha puesto de manifiesto la incapacidad de las redes actuales para dar soporte a la inmensa cantidad de información que tendrán que gestionar [1]. Esta situación ha motivado el desarrollo de una nueva generación de redes móviles que no solo debe ser capaz de brindar la solución a este problema; también debe mejorar muchas de las características de sus predecesoras, tales como la tasa de transferencia de datos, interoperabilidad o consumo energético [2]. Alcanzar estos objetivos requiere de gran capacidad de innovación, la cual deberá reflejarse en cambios que abarquen desde el uso generalizado de la emisión de datos a Frecuencias Extremadamente Altas (EHF) hasta la manera en que se gestiona la información [3]. Esta última parte tiene un impacto especialmente relevante en los modelos de negocio basados en servicios y aplicaciones en tiempo real, donde tecnologías emergentes tales como Redes Definidas por Software (SDN) o Virtualización de Funciones de Red (NFV), han facilitado la personalización en los patrones y tratamiento del tráfico. Sin embargo, el desarrollo de estos servicios está limitado por la falta de estrategias eficientes de gestión y toma de decisiones [4], lo que conlleva mayor dificultad a la hora de desplegar medidas de seguridad.

En los entornos de monitorización actuales, la gestión de la seguridad de la información habitualmente se lleva a cabo mediante la aplicación de directivas o estándares que sirven de guía para proteger los recursos disponibles. Entre ellas se incluyen normas como ISO/IEC-27000 [5], NIST-SP800 [6], CVSS [7] o MAGERIT [8]; y plataformas como ITIL o COBIT [9]. Sin embargo sus bases han demostrado deficiencias al ser implementadas sobre escenarios especialmente dinámicos, donde el contexto juega un papel muy relevante a la hora de tomar decisiones [10]. Este es el caso de los entornos de monitorización basados en redes, y en especial, de aquellos que involucran tecnologías de nueva generación. Como solución a este problema algunos autores han adoptado metodologías de gestión de incidencias capaces de tratar la información de manera cognitiva, y que por lo tanto, facilitan su comprensión por medio del análisis contextual. De entre ellas destacan las que se basan en construir la Consciencia Situacional del entorno protegido mediante la aplicación del modelo de Endsley, donde se estudia la percepción, comprensión y proyección del estado del sistema [11]. La adaptación de este paradigma a la gestión de la seguridad en redes ha llevado a acuñar el término Seguridad en Redes basada en Consciencia Situacional (NSSA) [12]. Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado su eficacia en redes actuales, aún no ha sido adaptado a las dificultades que plantean las tecnologías 5G. Con el fin de contribuir a su desarrollo, en este artículo se introduce una arquitectura para la gestión de incidencias en redes de nueva generación. La propuesta combina las bases de los esquemas de gestión de riesgos tradicionales con el modelo de Consciencia Situacional publicado por Endsley. En ella se cubren todos los niveles de procesamiento de información de las redes 5G, desde su infraestructura hasta los actuadores encargados de aplicar las acciones de mitigación.

Este trabajo está estructurado en 5 secciones, siendo la primera de ellas la presente introducción. En la sección II se describen los trabajos relacionados. En la sección III se discuten las dificultades en la gestión de incidencias en redes 5G. En la sección IV se propone una arquitectura de seguridad para redes 5G. Finalmente en la sección V se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

Figura 1. Conciencia Situacional según el modelo de Endsley

II. TRABAJOS RELACIONADOS

II-A. Gestión de Riesgos

El problema de la gestión de riesgos es un tema de interés en la comunidad investigadora desde hace más de cuatro décadas. En consecuencia han sido publicados diversos trabajos que tratan de recopilar las contribuciones más relevantes, siendo [13], [14] algunas de las más actuales. En términos generales la bibliografía abarca una colección muy grande de tópicos que estudian desde la propia definición de riesgo y su planteamiento científico [15], [16], hasta el cómo son tratados a nivel gubernamental [17]. La necesidad de gestionar la defensa de las tecnologías de la información ha dado pie a diferentes herramientas para guiar a las organizaciones a su implementación, incluyendo estándares [5], [6], [8] y plataformas [7], [9]. La mayor parte de estas aproximaciones coinciden en que el proceso de gestión de incidencias debe recorrer las siguientes etapas: definición de riesgos, evaluación, monitorización y respuesta [14]. En la primera de ellas se lleva a cabo la delimitación de las situaciones observables en el sistema con características potencialmente dañinas, teniendo en cuenta los objetivos de las organizaciones a proteger, sus políticas, riesgos tolerables y principios de actuación [5]. A continuación se procede a la identificación de los posibles riesgos, su valoración y el planteamiento de métricas que permitan medir su impacto en el sistema [7], [8]. Por su complejidad esta es la fase con mayor presencia en la bibliografía [18], habiendo motivado el desarrollo de sistemas específicos para la Evaluación de Riesgos en la Seguridad de la Información (ISRA). En la etapa de monitorización se examina el entorno protegido en busca de indicios de riesgos. En el caso de detectarse alguno de ellos, tiene lugar la etapa de respuesta, en la que se lleva a cabo el despliegue de contramedidas. Debido a las grandes diferencias que existen entre los diferentes escenarios de monitorización, el éxito de la toma de decisiones depende directamente de los procesos anteriores y de su capacidad de adaptación a cada caso de uso. Los siguientes son ejemplos de metodologías para facilitar su integración en ambientes más específicos: [19] para el control industrial, [20] para sistemas embebidos y [21] en SCADA.

II-B. Conciencia Situacional

Según Endsley, Conciencia Situacional (SA) significa «tener conocimiento del estado actual de un sistema, entender sus dinámicas, y ser capaces de predecir cambios» [11]. Su modelo se divide en tres etapas (ver Fig. 1): percepción, comprensión y proyección; en la primera se llevan a cabo las labores de monitorización e identificación de incidencias, en la segunda su asociación y en la tercera se predice la evolución del estado del sistema. A partir de dichas etapas se deciden las acciones a realizar y su modus operandi. Nótese que en este modelo existe realimentación entre los niveles de actuación/decisión con la SA, de tal manera que los resultados obtenidos influyen en las decisiones a tomar, facilitándose el uso de técnicas de diagnóstico avanzadas [12]. Este modelo ha sido implementado en diversas áreas, como gestión de incidencias en redes eléctricas inteligentes [24], generación de energía [25] o sistemas para evitar colisiones de vehículos [26]. En propuestas como [27] se plantea su adaptación a situaciones críticas por medio de distribución y priorización del tratamiento de datos. Tal y como se discute en [28], el modelo de Endsley ha demostrado ser efectivo en escenarios complejos y dinámicos, donde el diagnóstico tiene una alta dependencia del contexto en el que se han reportado las incidencias [10]. En la seguridad de la información también ha jugado un papel esencial [29], con un claro predominio de las implementaciones para la gestión de riesgos en situaciones de emergencia, sistemas industriales y redes. En ellas son mejoradas tres de las deficiencias de los sistemas para la Gestión de Riesgos en la Seguridad de la Información (ISRM) más repetidas en la bibliografía: no aprovechar todas las posibles fuentes de información, estimación de riesgos sin tener suficientemente en cuenta el contexto en que son registrados o su proyección, y la dificultad de llevar a cabo procesos de auditoría continuos [30]. Para tratar de dar solución a estos problemas sin perder la perspectiva aportada por los ISRM/ISRA, algunos trabajos han combinado ambos paradigmas, tal y como se observa en [10], [31], donde la Conciencia Situacional se construye teniendo en cuenta la definición de riesgos y su evaluación al aplicar directivas.

Figura 2. Arquitectura de gestión de riesgos para redes 5G

III. GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN 5G

Los principios de diseño de las nuevas plataformas móviles 5G tienen como objetivo el soporte de un incremento exponencial de dispositivos conectados y del tráfico que circula por la red. El soporte en tiempo real de estos servicios requiere, a diferencia de arquitecturas rígidas tradicionales, eliminar la estrecha unión hardware/software propietario y permitir una visión global junto con configuración y actualización dinámica de las diferentes operaciones de la red. Con este objetivo, modelos de diseño basados en tecnologías SDN/NFV, utilizadas inicialmente en redes de datos cableadas, han sido extendidos a plataformas inalámbricas y móviles. De esta manera, los operadores pueden gestionar la infraestructura móvil evitando la configuración manual, individual y remota de los diferentes equipos (generalmente utilizando línea de comandos CLI). Sin embargo, la gestión automática de riesgos en plataformas móviles que aprovechen este nuevo paradigma es escasa o prácticamente nula. El reto primordial es la coordinación entre los dispositivos repartidos en diferentes puntos de la infraestructura y las funciones virtuales que pueden ser instanciadas dinámicamente. De igual manera, dichos avances están limitados por la falta de esquemas que faciliten el procesamiento de altas cantidades de información que sirvan para detectar problemas en la red, y en la forma de analizar las causas de dichos problemas. Es claro que los diferentes eventos o incidencias tienen que ser organizados y priorizados adecuadamente de tal manera que no comprometan la seguridad de la información y la calidad de servicio que circula por la red.

IV. ARQUITECTURA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN REDES 5G

En la arquitectura propuesta, el análisis situacional tiene como objetivo la lectura del estado actual de los elementos mo-

nitorizados (infraestructura de red) y en caso de ser necesario, la respuesta automática a problemas de red identificados de manera reactiva o preventiva. Con este fin, se han identificado los siguientes requerimientos y supuestos:

- Los elementos de infraestructura monitorizados son compatibles con la tecnología SDN/NFV. En el caso de existir elementos de hardware/software no compatibles, se considera una capa de compatibilidad, la cual emula el funcionamiento de un elemento virtualizado compatible.
- La comunicación entre los diferentes elementos de la arquitectura se desarrollan por medio de canales seguros.
- La información proveniente de los elementos de monitorización (métricas, alertas) se consideran confiables.
- Los procesos de Análisis Situacional se ejecutan de manera independiente y transparente. Es decir, estas operaciones no afectan el rendimiento de los elementos de la infraestructura 5G.
- Los módulos funcionales representan tareas que en la práctica pueden ser implementados en arquitecturas distribuidas según las necesidades de velocidad de conexión y capacidad de cómputo.

En la Fig. 2 se ilustra la distribución de los diferentes módulos y la sinergia entre la arquitectura propuesta y el modelo de Endsley. Se han definido cuatro niveles lógicos principales: Infraestructura Virtual y Sensores, Monitorización/Correlación, Análisis y Decisión/Actuadores, donde el primero abarca las tareas relacionadas con la percepción, el segundo las de comprensión y el tercero las de decisión y ejecución de contramedidas. Por lo tanto Infraestructura/Sensores y Monitorización/Análisis construyen el SA, debiendo mantener una realimentación con Decisión/Actuadores que permita hacer el seguimiento de diagnóstico. A continuación se describe el rol de cada componente en la arquitectura.

IV-A. Infraestructura Virtual y Sensores

El principal objetivo de esta capa de procesamiento de datos es dar soporte al despliegue de los elementos necesarios para la captura de la información requerida para inferir riesgos del sistema. Su despliegue aprovecha uno de los principios de diseño de la nueva arquitectura móvil 5G: capacidad de integración con ambientes virtuales y la nube. De este modo se facilita el despliegue dinámico de elementos de red, promoviendo el desarrollo de una capa de infraestructura completamente virtualizada: todos los elementos físicos o hardware tales como estaciones base, enlaces, encaminadores o servidores son gestionados por una capa de virtualización. A este nivel la tecnología SDN desacopla los planos de datos y de control de cada uno de los dispositivos de red. El usuario puede crear aplicaciones de software para modificar dinámicamente el comportamiento del plano de datos. Por su parte, NFV permite el tratamiento de las diferentes funciones de red (cortafuegos, DPI, balanceador) como funciones de software independientes del equipo. De esta manera, se consideran las aplicaciones tipo SDN (SDN-Apps) o NFV (NFV-Apps). En la arquitectura propuesta, los sensores son un tipo de NFV-Apps encargados de la monitorización de diferentes métricas del sistema. Ejemplos de sensores pueden ser: analizadores de tráfico, detectores de anomalías, monitores de la calidad de servicio (QoS/QoE), etc. Al ejecutarse sobre un ambiente virtualizado, los sensores (NFV-Apps) pueden cambiar dinámicamente su posición y características de monitorización. Esto permite aumentar la vigilancia en las regiones que están siendo atacadas, y delimitar zonas de cuarentena. Además facilita la realización de cambios en los parámetros a observar, dando pie a la posibilidad de considerar elementos de monitorización de propósito general adaptables a las circunstancias de la red.

IV-B. Monitorización y Correlación

La capa de monitorización recoge la información proveniente de los niveles inferiores (infraestructura virtual y sensores) y aplica técnicas de correlación para simplificar su análisis. Por lo tanto cuenta con dos componentes: extracción de datos y correlación. A continuación se describe cada uno de ellos:

- **Monitorización.** Los principales objetivos de la monitorización son recopilar y gestionar información proveniente de todas las fuentes de información, y facilitar su acceso a capas superiores. Este módulo también gestiona el registro y acceso de nuevos sensores. La información recabada es organizada en estructuras de datos eficientes tomando en cuenta la alta cantidad de información a procesar. En este sentido se han considerado dos escenarios: en el primero de ellos el sensor envía un reporte al monitor cuando encuentra información considerada importante (alertas, caída de un enlace, sobrecarga de memoria o CPU); en el otro escenario, cuando el monitor considere oportuno puede solicitar al sensor información necesaria para las tareas de agregación o análisis (topología virtual, enlaces libres, entre otros).
- **Correlación.** Se encarga del primer nivel de abstracción del procesamiento de información, en el cual, con el

objetivo de tener una visión global del estado de la red, se ejecutan procesos de correlación y agregación. La información considerada redundante o no sensitiva es descartada. Es decir, por ejemplo, en el caso de recibir múltiples alertas provenientes de cada dispositivo de una misma zona afectada, se indica una única alerta junto con la topología afectada. Debido al dinamismo que ofrecen los ambientes virtuales en contraste con la rigidez de los elementos físicos, la topología se encuentra expresada como un grafo extendido o aumentado ($G_a(V_a, E_a)$), el cual modela los nodos (V_a) y enlaces (E_a) virtuales localizados en la infraestructura física [32], [33]. Asimismo, el resultado de operaciones de correlación y agregación permiten que las métricas recibidas a bajo nivel puedan ser expresadas o traducidas en métricas de alto nivel, también conocidas como estado de red (Health of Network HoN). Por ejemplo, la tasa de transmisión (Mbps), retardo (ms) y jitter (ms) de un flujo de datos de video *streaming*, recibido por los sensores en diferentes puntos de la red, puede ser expresado como una percepción global de la calidad de servicio QoS/QoE, cuantificada mediante la medición del MOS (Mean Opinion Score).

IV-C. Análisis

En el componente de análisis se lleva a cabo la identificación de situaciones de red a partir de las métricas recibidas desde el módulo de correlación y se construyen diagnósticos que facilitarán la decisión de las contramedidas a aplicar. En ella se distinguen dos tipos de situaciones: *eventos* y *riesgos*. Los *eventos* son incidencias que a priori no presentan naturaleza dañina, pero que sin embargo pueden mejorar el diagnóstico y la valoración de riesgos. Ejemplos de eventos son la detección de nuevos dispositivos de red, identificación de dispositivos inactivos o el despliegue de nuevas capas de virtualización. Por otro lado, los *riesgos* son situaciones que directamente conllevan vulneraciones en la seguridad del entorno protegido, como la explotación de vulnerabilidades, ataques de denegación de servicio o accesos no autorizados. Pueden ser inferidos a partir de eventos u otros riesgos. En Fig. 3 se ilustran las principales etapas del proceso de análisis: detección, identificación y evaluación de riesgos, gestión del inventario de activos, construcción de mapa de riesgos, predicción, diagnóstico y seguimiento de contramedidas. A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

- **Detección.** Enlace entre los módulos de monitorización con las funciones de comprensión de la información. Tiene como datos de entrada las métricas de alto nivel construidas a partir de datos agregados y detecta las posibles situaciones inferibles a partir de ellos.
- **Identificación y evaluación de riesgos.** Implementación de normativas y/o plataformas para la identificación y evaluación de riesgos. Este componente puede formar parte de las funciones del módulo de detección o actuar de manera independiente. Dada la taxonomía propuesta en [14] y las características de 5G, es recomendable que se consideren criterios de evaluación cualitativos desde

una perspectiva basada en servicios, teniendo en cuenta la propagación de las incidencias a lo largo de la red.

- **Inventario de activos.** Las redes 5G tienen la capacidad de automatizar el despliegue de nuevos servicios y dispositivos de red en función de su estado, situación que implica gran dificultad a la hora de medir el impacto de los riesgos. Con el fin de contribuir a su desarrollo, este módulo se encarga de la construcción y mantenimiento del inventario de activos del sistema.
- **Mapa de riesgos.** Con el fin de facilitar las tareas de diagnóstico y toma de decisiones, en este componente se genera y gestiona un mapa de riesgos de la red. En su construcción participan las métricas correlacionadas ofrecidas por las capas de percepción y las situaciones detectadas a nivel de análisis.
- **Predicción.** Proyección de la Consciencia Situacional en el modelo de Endsley. A partir del mapa de riesgos y las incidencias identificadas, este componente aplica algoritmos para anticipar cambios en la red.
- **Diagnóstico.** Análisis de alto nivel de riesgos, su valoración, impacto, proyección y estado de la red con el fin de identificar situaciones de mayor complejidad poco visibles en los niveles inferiores. Por ejemplo, el componente de diagnóstico puede reconocer botnets por medio de la relación de riesgos que determinan la presencia de dispositivos de red infectados y tráfico anómalo en sus proximidades.
- **Seguimiento de Contramedidas.** Principal enlace entre las tareas de análisis con las de toma de decisiones. El sistema de seguimiento de contramedidas comunica los problemas diagnosticados a las siguientes capas de procesamiento de información y construye un historial con las acciones ejecutadas para su mitigación. Según el modelo de Endsley, forma parte de la realimentación entre actuadores y comprensión. Además mejora las tareas de diagnóstico, facilita la realización de cambios en las decisiones a tomar en función de los resultados de situaciones previas similares.

IV-D. Toma de decisiones y Actuadores

La toma de decisiones busca mitigar los problemas que afectan la normal operación de los elementos de la red y, de ser el caso, optimizar el rendimiento de los diferentes servicios que se brindan. Con este objetivo, el sistema recibe la información proveniente de la etapa de análisis y selecciona un conjunto de acciones o respuestas a ejecutarse. Las acciones disponibles se encuentran repartidas entre las diferentes funciones NFV-Apps. Por ejemplo, en respuesta a un ataque de denegación de servicio, el sistema utiliza el informe recibido por análisis y toma la decisión de instalar funciones de firewall en puntos estratégicos. De igual manera, la información proveniente de análisis puede incluir resultados de algoritmos de predicción. Estos datos sirven para ejecutar acciones de manera proactiva, es decir, evitar o disminuir la probabilidad de que los servicios se vean afectados negativamente. Cuando el número de usuarios conectados a un servicio se incrementa paulatinamente y

Figura 3. Análisis de situaciones en 5G

el análisis determina que el tráfico es legítimo y pronostica un incremento de tráfico, el sistema puede automáticamente instanciar balanceadores de carga para evitar un futuro colapso del servicio. La ejecución de las diferentes acciones es coordinada por un agente orquestador, el cual se asegura que los recursos virtuales para aplicar dichas acciones se encuentran disponibles y no afectarán el rendimiento del sistema.

V. CONCLUSIONES

Los esquemas para la ISRM convencionales han mostrado importantes carencias en su despliegue sobre escenarios de monitorización dinámicos, tal y como sucede cuando actúan sobre redes 5G. Con el fin de contribuir a su desarrollo, en este artículo se ha presentado una arquitectura para la gestión de incidencias en 5G basada en la combinación del modelo cognitivo de Consciencia Situacional propuesto por Endsley, y las plataformas y normativas más frecuentes en la identificación y evaluación de incidencias. Esto facilita la automatización de medidas proactivas/reactivas para hacer frente a incidencias, y mejora aspectos como el aprovechamiento de todas las fuentes de información en los ISRM, la calidad del contexto a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y la proyección del estado del sistema. La arquitectura propuesta es factible gracias a las ventajas que presentan tecnologías innovadoras, tales como SDN, NFV, virtualización, análisis y predicción, entre otros. El diseño reduce de manera significativa el gasto de capital y operacional. Además permite el tratamiento de información de redes 5G mediante métricas de alto nivel (HoN).

Con el fin de no añadir complejidad adicional a esta primera aproximación, algunos aspectos a tener en cuenta de cara a su implementación no han sido desarrollados en detalle. Este es el caso de las características de los sensores/actuadores y su relación con los repositorios a partir de los cuales pueden ser instanciados. No se ha profundizado en los métodos de

diagnóstico avanzados para aprovechar el seguimiento de contramedidas ni en su reorientación con la toma de decisiones Tampoco en la especificación de las APIs e interfaces que comunican los distintos componentes, o en el lenguaje táctico a partir del que comparten información; todos estos aspectos quedarán cubiertos en trabajos futuros.

A partir de la arquitectura propuesta han surgido diferentes líneas de investigación. Las más evidentes se centran en su implementación sobre entornos de monitorización reales, como es el caso del proyecto Europeo que financia el estudio realizado. Otras se centran en el análisis de sus diferentes casos de uso, extendiéndose el concepto de incidencia a diversos problemas relacionados con la calidad de experiencia del usuario (QoE); por ejemplo, la solución de errores internos y colisiones en red, o la optimización en la transferencia de contenido multimedia. Finalmente cabe destacar el interés que esta arquitectura ha suscitado como alternativa a muchos de los esquemas defensivos colaborativos actuales, y su gran potencial a la hora de sincronizar los esfuerzos de prevención, detección, mitigación e identificación del origen de ataques complejos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través del Proyecto H2020-ICT-2014-2671672-SELFNET (Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks). Ángel Leonardo Valdivieso Caraguay y Lorena Isabel Barona López son auspiciados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación SENESCYT (Quito-Ecuador).

REFERENCIAS

- [1] J.G. Andrews, S. Buzzi, W. Choi, S.V. Hanly, "What Will 5G Be?," *Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 32 (6), pp. 1065–1082, 2014.
- [2] N. Panwar, S. Sharma, A.K. Singh, "A survey on 5G: The Next Generation of Mobile Communication," *Physical Communication*, vol. 18 (2), pp. 64–84, 2016.
- [3] F. Boccardi, R.W.Heath, A. Lozano, T.L. Marzetta, P. Popovski, "Five Disruptive Technology Directions for 5G," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52 (2), pp. 74–80, 2014.
- [4] A. Imran, A. Zoha, A. Abu-Dayya, "Challenges in 5G: How to Empower SON with Big Data for Enabling 5G," *IEEE Network*, vol. 28 (6), pp. 27–33, 2014.
- [5] ISO/IEC 27002 series, "Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information Security Management," (2016). Disponible en <http://www.iso.org>.
- [6] NIST-SP800 series, Special Publications on Computer Security (2016). Disponible en <http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html>.
- [7] CVSS: Common Vulnerability Scoring System, Special Publications on Computer Security (2016). Disponible en <https://www.first.org/cvss/specification-document>.
- [8] MAGERIT: Risk Analysis and Management Methodology for Information Systems, (2016). Disponible en https://http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html.
- [9] R. Parvizi, F. Oghbaei, S. R. Khayami, "Using COBIT and ITIL Frameworks to Establish the Alignment of Business and IT Organizations as one of the Critical Success Factors in ERP Implementation," en *Proc. 5th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT)*, 2013, pp. 274–278.
- [10] J. Webb, A. Ahmad, S.B. Maynard, G. Shanks, "A Situation Awareness Model for Information Security Risk Management," *Computers & Security*, vol. 44, pp. 1–15, 2014.
- [11] M.R. Endsley, "Design and Evaluation for Situation Awareness Enhancement," en *Proc. 32nd Annual Meeting on Human Factors Society*, 1988, pp. 97–101.
- [12] Y.B. Leau, S. Manickam, "Network Security Situation Prediction: A Review and Discussion," *Intelligence in the Era of Big Data, Communications in Computer and Information Science*, vol. 516, pp. 424–435, 2015.
- [13] T. Aven, "Risk Assessment and Risk Management: Review of Recent Advances on their Foundation," *European Journal of Operational Research*, vol. 253 (1), pp. 1–13, 2016.
- [14] A. Sharneli-Sendi, R. Aghababaei-Barzegar, M. Cheriet, "Taxonomy of Information Security Risk Assessment (ISRA)," *Computers & Security*, vol. 57, pp. 14–30, 2016.
- [15] S.O.Hansson, T. Aven, "Is Risk Analysis Scientific?," *Risk Analysis*, vol. 34 (7), pp. 1173–1183, 2014.
- [16] E. Hollnagel, "Is Safety a Subject for Science?," *Safety Science*, vol. 67, pp. 21–24, 2014.
- [17] P. Doty, "U.S. Homeland Security and Risk Assessment," *Government Information Quarterly*, vol. 32 (3), pp. 342–352, 2015.
- [18] M. Yang, F. Khan, L. Lye, P. Amyotte, "Risk Assessment of Rare Events," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 98, pp. 102–108, 2015.
- [19] W. Knowles, D. Prince, D. Hutchison, K. Jones, "A Survey of Cyber Security Management in Industrial Control Systems," *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 9, pp. 52–80, 2015.
- [20] S. Ni, Y. Zhuang, J. Gu, Y. Huo, "A Formal Model and Risk Assessment Method for Security-critical Real-time Embedded Systems," *Computers & Security*, vol. 58, pp. 199–215, 2016.
- [21] Y. Cherdantseva, P. Burnap, A. Blyth, P. Eden, K. Jones, H. Soulsby, K. Stoddart, "A Review of Cyber Security Risk Assessment Methods for SCADA Systems," *Computers & Security*, vol. 56, pp. 1–27, 2016.
- [22] M.R. Endsley, "A Comparative Analysis of SAGAT and SART for Evaluations of Situation Awareness," en *Proc. 42nd Annual Meeting on Human Factors and Ergonomics Society*, 1988, pp. 82–86.
- [23] E.C. Adam, "Fighter Cockpits of the Future," en *Proc. 12th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 1993, pp. 318–323.
- [24] N. Dahal, O. Abuomar, R. King, V. Madani, "Event Stream Processing for Improved Situational Awareness in the Smart Grid," *Expert Systems with Applications*, vol. 42(20), pp. 6853–6863, 2015.
- [25] M. Naderpour, S. Nazir, J. Lu, "The Role of Situation Awareness in Accidents of Large-scale Technological Systems," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 97, pp. 13–24, 2015.
- [26] E. Moradi-Pari, A. Tahmasbi-Sarvestani, Y.P. Fallah, "A Hybrid Systems Approach to Modeling Real-Time Situation-Awareness Component of Networked Crash Avoidance Systems," *IEEE Systems Journal*, vol. 10(1), pp. 169–178, 2016.
- [27] H. Seppänen, K. Verrantaus, "Shared Situational Awareness and Information Quality in Disaster Management," *Safety Science*, vol. 77, pp. 112–122, 2015.
- [28] M.M. Chatzimichailidou, N.A. Stanton, I.M. Dokas, "The Concept of Risk Situation Awareness Provision: Towards a New Approach for Assessing the DSA about the Threats and Vulnerabilities of Complex Socio-technical Systems," *Safety Science*, vol. 79, pp. 126–138, 2015.
- [29] U. Franke, J. Brynielsson, "Cyber Situational Awareness - A Systematic Review of the Literature," *Computers & Security*, vol. 46, pp. 18–31, 2014.
- [30] R. Schmittling, A. Munns, "Performing a Security Risk Assessment," *ISACA Journal*, vol. 1, pp. 1–7, 2010.
- [31] M. Naderpour, J. Lu, G. Zhang, "A Situation Risk Awareness Approach for Process Systems Safety," *Safety Science*, vol. 64, pp. 173–189, 2014.
- [32] S. Shanbhag, A. Kandoor, C. Wang, "VHub: Single-stage Virtual Network Mapping Through Hub Location," *Computer Networks*, vol. 77, pp. 169–180, 2015.
- [33] N. Chowdhury, M. Rahman, R. Boutaba, "Virtual Network Embedding with Coordinated Node and Link Mapping," *INFOCOM*, 2009, pp. 783–791.